

**SPRAWOZDANIE Z XIII KONFERENCJI DIPTEROLOGICZNEJ POLSKIEGO
TOWARZYSTWA ENTOMOLOGICZNEGO „BIOLOGIA I SYSTEMATYKA MUCHÓWEK”
ORAZ Z XXXIX ZJAZDU SEKCJI DIPTEROLOGICZNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ENTOMOLOGICZNEGO ZŁOTY POTOK, 3–5 WRZEŚNIA 2021 R.**

**REPORT OF THE XIII DIPTEROLOGICAL CONFERENCE "BIOLOGY AND
SYSTEMATIC OF FLIES" AND XXXIX MEETING OF THE DIPTEROLOGICAL
SECTION OF THE POLISH ENTOMOLOGICAL SOCIETY, ZŁOTY POTOK,
3–5 SEPTEMBER 2021**

DOI: 10.5281/zenodo.5512789

KATARZYNA KOPEĆ

Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN,
ul. Św. Sebastiana 9, 31-049 Kraków; e-mail: kopec@muzeum.pan.krakow.pl;

ABSTRACT. The 13th Dipterology Conference "Biology and taxonomy of flies" and the XXXIX Meeting of the Dipterological Section of the Polish Entomological Society was held on 3-5 September 2021 in Złoty Potok. We honored the memory of three members of our section regrettable late Polish dipterologists: Dr. Waldemar Mikołajczyk, Dr. Elżbieta Kaczorowska and Grzegorz Dubiel. Participants presented 18 talks divided into four sessions during two-days meeting. The papers covered dipterology in its broadest sense, from paleoentomology by taxonomy, systematic, life strategies and behaviour to local faunistics.

KEYWORDS: Diptera, Dipterological Meeting, Złoty Potok, Parkowe Reserve, Poland

W tegorocznym sympozjum wzięło udział 25 uczestników (Fot. 1). Byli wśród nich regularni członkowie PTE oraz liczni sympatycy Sekcji Dipterologicznej. Zjazd rozpoczął się od uczczenia minutą ciszy zmarłych, w ostatnim okresie czasu, kolegów: dr. Elżbiety Kaczorowskiej, dr. Waldemara Mikołajczyka oraz dr. Grzegorza Dubiela. Obrady piątkowe rozpoczęły się od wygłoszenia wspomnień poświęconych długoletniemu członkowi PTE, dr. Waldemarowi Mikołajczykowi, zmarłemu w styczniu 2021 roku [dr C. Bystrowski (IBL, Sękocin Stary) i dr A.J. Woźnica (UPWr, Wrocław)]. Podobne wystąpienie, w dniu następnym, poświęcono zmarłej w sierpniu 2019 roku, dr Elżbiecie Kaczorowskiej (dr M. Zakrzewska, UG, Gdańsk).

FOT. 1. Uczestnicy XXXIX ZJAZDU SEKCJI DIPTEROLOGICZNEJ PTE, ZŁOTY POTOK, 3–5. 09.2021
(FOT. K. KOPEĆ)

PHOT. 1. Typical XXXIX meeting of the Dipterological Section of the PES, Złoty Potok, 3–5.09.2021
(Phot. by K. KOPEĆ)

W trakcie spotkania wygłoszono 18 referatów w czterech sesjach. Pierwsza sesja poświęcona była materiałom kopalnym w odniesieniu do ich znaczenia w badaniach współczesnej fauny Diptera. Prelegentami w tej sesji byli kolejno: prof. W. Krzemiński, dr K. Kopeć (ISEZ, PAN Kraków) oraz dr hab. A. Soszyńska-Maj (UŁ, Łódź). Druga sesja dotyczyła głównie stanu badań nad współczesnymi muchówkami, także z tak unikalnych środowisk jakimi są jaskinie. Przedstawiono także możliwości zastosowania mikroskopu konfokalnego w badaniach dotyczących analizy budowy stadiów preimaginalnych muchówek. Tymi wiadomościami podzielili się z pozostałymi uczestnikami konferencji prof. T. Zatwarnicki (UO, Opole), dr A. J. Woźnica (UPWr, Wrocław), dr J. Kocot-Zalewska (Muzeum Górnośląskie, Bytom), mgr K. Walczak i prof. K. Szpila (UMK, Toruń) Uczestnicy konferencji byli bardzo aktywni, z sali padało wiele pytań i komentarzy. Na przerwach między sesjami członkowie żywo dyskutowali na tematy związane z referatami. Pierwszy dzień Zjazdu zakończył się prezentacją podróżniczą przedstawiającą wyprawę naukową pracowników Katedry Ekologii i Biogeografii UMK do Etiopii (referował prof. K. Szpila).

Drugi dzień Zjazdu zwyczajowo rozpoczął się wycieczką terenową, tym razem do Źródeł Elżbiety i Zygmunta, znajdujących się w malowniczym Rezerwacie Parkowe (Fot. 2). Wycieczka była świetną okazją do dalszych rozmów oraz poznania pobliskiego terenu i okolic.

FOT. 2. Eskploracja muchówek u źródeł Elżbiety w rezerwacie Parkowe, ok. Złotego Potoku (Fot.-A. Soszyńska-Maj)

PHOT. 2. Diptera exploration at the springs of Elżbieta in the Parkowe reserve near Złoty Potok (Phot. by A. Soszyńska-Maj)

W trakcie trzeciej, popołudniowej sesji referatowej, prof. R. Szadziwski (UG, Gdańsk), mgr A. Jankowska (UG, Gdańsk) oraz prof. W. Krzemiński (ISEZ PAN, Kraków) wprowadzili słuchaczy w świat kopalnych Nematocera, prof. E. Krzemińska (ISEZ PAN, Kraków) przedstawiła inwazyjny gatunek długoczułkiej muchówki na Antarktydzie, natomiast prof. A. Tofilski (UR, Kraków), zaprezentował metody oznaczania muchówek Calyptera na podstawie użyłkowania skrzydeł (Fot. 3).

W ostatniej, czwartej sesji referatowej prelegenci: dr C. Bystrowski (IBL, Sękocin Stary), mgr R. Żóralski (Reda), przedstawili wstępne badania nad Sciomyzidae i Syrphidae w dolinie Biebrzy, dr Ł. Mielczarek (ZZM, Kraków) przedstawił doniesienie o występowaniu wybranych saproksylofagicznych gatunków muchówek na terenach miejskiej zieleni w Krakowie, zaś prof. K. Szpila informacje na temat strategii życiowych gatunków z rodzaju *Phylloteles*. Podobnie jak sesje z dnia poprzedniego, te sobotnie również cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy zadawali sporo pytań.

FOT. 3. Sobotnie obrady – IV sesja referatowa, (Fot. K. Kopeć)

PHOT. 3. Saturday's deliberations - 4th lecture session, (Photo by K. Kopeć)

Po zakończeniu obrad rozpoczęło się posiedzenie Sekcji Dipterologicznej. Przewodniczący, prof. K. Szpila, rozpoczął od przeczytania listu od Prezesa PTE dr hab. Pawła Sienkiewicza skierowanego do uczestników zjazdu oraz przedstawił propozycję terminu i miejsca kolejnego zjazdu PTE. Następnie głos zabrała przedstawicielka Zarządu PTE, dr hab. Agnieszka Soszyńska-Maj, która przedstawiła kwestie dotyczące funkcjonowania i finansów Towarzystwa. Następnie nastąpiło omówienie spraw Sekcji; poruszono m.in. temat funkcjonowania w mediach społecznościowych i wstępnie ustalono termin kolejnego zjazdu Sekcji Dipterologicznej na drugą połowę kwietnia 2022. Mniej lub bardziej ożywione rozmowy członków Sekcji, spragnionych bezpośrednich kontaktów po prawie dwuletniej przerwie, trwały niemal do świtu. Należy wspomnieć, że na Zjeździe pojawiły się po raz pierwszy trzy nowe osoby: Ariadna Jankowska z Uniwersytetu Gdańskiego, Maksymilian Syratt z Krakowa, wolontariusz w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN oraz dr Wojciech Szczepański z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Nie sposób nie wspomnieć najmłodszego uczestnika Zjazdu, mianowicie trzyletniego Adasia Mielczarka.

Warto wspomnieć, że Pensjonat „Złoty Jeleń”, w którym odbywało się sympozjum (już po raz trzeci w tym tysiącleciu) uraczył uczestników nie tylko wspaniałym, wykwintnym jedzeniem (m.in. kaczką po śląsku) ale i wspaniałą rodzinną atmosferą.

W niedzielny poranek 5 września, po śniadaniu i serdecznych pożegnaniach, część uczestników wyjechała do domów a część udała się przed wyjazdem w teren (z nadzieją na kolejne tego typu spotkanie wiosną 2022 roku).

